

O QUE VOCÊ SABE
SOBRE A
LICENÇA MATERNIDADE?

LICENÇA MATERNIDADE

A LICENÇA-MATERNIDADE UM DIREITO TRABALHISTA CONSTITUCIONAL QUE GARANTE À EMPREGADA GESTANTE O AFASTAMENTO DO TRABALHO POR UM PERÍODO DE 120 DIAS, SEM PREJUÍZO DO EMPREGO E DO SALÁRIO., ESTANDO REGULADO NO ARTIGO 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, IN VERBIS:

"ART. 1º SÃO DIREITOS DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS, ALÉM DE OUTROS QUE VISEM À MELHORIA DE SUA CONDIÇÃO SOCIAL:

L.1

XVIII - LICENÇA À GESTANTE, SEM PREJUÍZO DO EMPREGO E DO SALÁRIO, COM A DURAÇÃO DE CENTO E VINTE DIAS."

A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO TAMBÉM SE OCUPA DE ASSEGURAR OS DIREITOS DESSA PARCELA DA SOCIEDADE. OS ARTIGOS 392 E 393 DA CLT GARANTEM À EMPREGADA GESTANTE LICENÇA-MATERNIDADE DE 120 DIAS, SEM PREJUÍZO DO EMPREGO E DO SALÁRIO, PODENDO COMEÇAR ATÉ 28 DIAS ANTES DO PARTO. EM CASO DE PARTO ANTECIPADO, O DIREITO AOS 120 DIAS É MANTIDO.

ALÉM DISSO, O ARTIGO 393 ASSEGURA À GESTANTE O DIREITO DE SE AUSENTAR DO TRABALHO, SEM PREJUÍZO DO SALÁRIO, PARA REALIZAR NO MÍNIMO SEIS CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES COMPLEMENTARES DURANTE A GRAVIDEZ.

VALE DESTACAR, AINDA, QUE, NO PARÁGRAFO 2º DE SEU ARTIGO 392, A CLT GARANTIU A ABRANGÊNCIA DE TAL LICENÇA:

ART. 392. § 2º. A ADOÇÃO OU GUARDA JUDICIAL PARA FINS DE ADOÇÃO DE CRIANÇA TAMBÉM DÁ DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE, NOS TERMOS DA LEI.

LEI Nº 11.770/2008 - PROGRAMA EMPRESA CIDADÁ

O ARTIGO 1º DA LEI Nº 11.770/2008, QUE INSTITUI O PROGRAMA EMPRESA CIDADÁ, PERMITE QUE EMPRESAS PRORROGUEM A LICENÇA-MATERNIDADE POR MAIS 60 DIAS, ALÉM DOS 120 DIAS JA GARANTIDOS POR LEI - TOTALIZANDO 180 DIAS DE LICENÇA. ESSA PRORROGAÇÃO VALE APENAS PARA EMPRESAS QUE ADERIREM VOLUNTARIAMENTE AO PROGRAMA, E, EM TROCA. ELAS RECEBEM INCENTIVOS FISCAIS, COMO DEDUÇÕES NO IMPOSTO DE RENDA.

E POSSIVEL SABER QUAIS EMPRESAS PARTICIPAM?

SIM, MAS NÃO EXISTE UMA LISTA PÚBLICA GERAL COM TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DISPONÍVEL AUTOMATICAMENTE. PARA SABER SE UMA EMPRESA ESPECÍFICA FAZ PARTE DO PROGRAMA, VOCE PODE:

- PERGUNTAR DIRETAMENTE AO RH DA EMPRESA.
- CONSULTAR O SITE D A RECEITA FEDERAL OU ENTRAR EM CONTATO COM ELA.
- VERIFICAR EM EDITAIS DE CONCURSOS PUBLICOS OU PROCESSOS SELETIVOS DE GRANDES EMPRESAS, ONDE NORMALMENTE INFORMAM SE SÃO ADERENTES A O PROGRAMA EMPRESA CIDADÁ.

VALE RESSALTAR, AINDA, QUE A GESTANTE TEM ESTABILIDADE NO EMPREGO DESDE A CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO. CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

ISSO SIGNIFICA QUE ELA NÃO PODE SER DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA DURANTE ESSE PERÍODO, MESMO APÓS O FIM DA LICENÇA-MATERNIDADE. ALÉM DISSO, A CLT GARANTE À MULHER O DIREITO A DOIS DESCANSOS DIÁRIOS DE 30 MINUTOS CADA, DURANTE A JORNADA DE TRABALHO, PARA AMAMENTAR O FILHO ATÉ QUE ELE COMPLETE SEIS MESES DE IDADE.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 10, INCISO II, ALÍNEA "B". DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT):

"É VEDADA A DISPENSA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA: B) DA EMPREGADA GESTANTE, DESDE A CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ ATÉ CINCO MESES APOS O PARTO."

CLT - ART. 396, CAPUT:

"À EMPREGADA QUE AMAMENTA SEU FILHO SERÁ CONCEDIDO, DURANTE A JORNADA DE TRABALHO, DOIS DESCANSOS ESPECIAIS DE MEIA HORA CADA UM."

P. ÚNICO:

"QUANDO O EXIGIR A SAÚDE DO FILHO, O PERÍODO DE SEIS MESES PODERÁ SER DILATADO, A CRITÉRIO DA AUTORIDADE COMPETENTE."

ESPERAMOS TER AJUDADO A
ESCLARECER SEUS DIREITOS

E VOCÊ? CURTIU?

@NPJRURAL

JAMILY FERNANDES SALDANHA
ANA BEATRIZ MACHADO LIMA PACHECO